

OILALAR MUSTAHKAMLIGI VA FAROVONLIGINI TA'MINLASHNING HUQUQIY-AMALIY JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6607864>

Asadbek Zairov

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti III bosqich "Milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: mazkur maqolada oilaning jamiyatdagi tutgan o'rni va uning a'zolarining huquq va majburiyatlariga to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, oila mustahkamligi va farovonligini ta'minlashga doir bir qator takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: oila, qadriyat, ma'naviyat, yosh avlod, huquq, farovonlik, jamiyat, gender tenglik, davlat, mahalla, davlat.

Sharq xalqlari hayoti va qadriyatlari tizimida oilaga alohida e'tibor qaratiladi. Jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy bo'g'ini bo'lgan oila zaminida xalqimizning bugungi kuni va kelajagi bunyod etiladi. Shu jihatdan jamiyatning ma'naviy qiyofasi va huquqiy munosabatlari oiladagi muhit bilan chambarchas bog'liq desak to'g'ri bo'ladi. Agar oilada tartib intizom qaror topsa, uning a'zolari shu hislatlarini xizmat jarayoniga ko'chirib, kundalik hayotda qo'llashadi. Natijada oilalar mustahkamligi va farovonligini ta'minlashda oilaviy muhit ta'siri amaliy jihatdan yaqqol seziladi. Oila bu odob-u axloq, xushmuomalalik, mehnatsevarlik asosida qurilgan bo'lishi, insonlar o'rtasidagi munosabat va muloqotlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizning mustaqillik yillari davrida oila masalasining huquqiy jihatlariga urg'u berilib, qator me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, jahon mamlakatlarida kamdan kam uchraydigan hodisa, ya'ni asosiy qonunimizda oilaga bag'ishlangan konstitutsiyaviy normalar o'z ifodasini topgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasida shunday deyilgan: "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega. Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi."

Yurtimizda kechayotgan islohotlardan ko'rish mumkinki, oila masalasiga ham huquqiy jihatdan ham amaliy jihatdan ustuvor ahamiyat berilayotganini anglash mumkin. Oila davlat va jamiyatning asosiy tayanchi. Bu borada davlat siyosatining har bir yo'nalishi oila bilan bog'liqdir. Chunki oilada kelajak avlod tug'iladi, shakllanadi va kamol topadi. Shu bois barcha oilani qadrlaydi, uning

mustahkamligi, tinch-totuvligini ta'minlashga harakat qiladi. Mamlakatimizda yangi O'zbekiston va uchinchi renessans poydevori yaratilayotgusn bir davrda gender tengligini ta'minlash davlat siyosatining strategik darajasidagi masalasidir. Ma'lumki, hozirgi kunda erkaklar va ayollar tengsizligiga barham berish, qonun oldida o'zaro tenglik prinsipini qaror toptirishda oilaviy, huquqiy munosabatlarni tartibga solishni davrning o'zi taqozo etmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, xotin-qizlar huquq va manfaatlarini ta'minlashda ularning faolligini qo'llab-quvvatlash zarur. Sir emaski, uzoq vaqt davomida jahonning ko'plab mamlakatlarida ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligiga e'tibor berilmadi, bu esa o'z navbatida ayollarning huquqi poymol bo'lishiga sabab bo'ldi. Hatto oilalarda ham turli zo'ravonlik va kamsitish holatlari uchrab turdi. Natijada oila huquqining dolzarb masalalarini hal etishda kun tartibidagi bosh masalaga aylandi. Oilaviy ajrimlar, yetishmovchiliklar va shunga o'xshash bir qator muammolarning yechimini topish zaruriyat hisoblanadi. Binobarin, oila har bir xalqning, millatning davomiyligini saqlovchi milliy qadriyatlar rivojini ta'minlovchi ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni dunyoga keltirib, tarbiyalovchi muqaddas makondir.

Shu o'rinda takidlab o'tish kerakki, oila muqaddasligini ezozlash xalqimizning ko'p asrlar davomida shakllangan ezgu qadriyati hisoblanadi. Qadriyatlar tizimida oila mustahkamligini taminlashda huquqiy qadriyatlar alohida o'rin egallaydi.

“Huquqiy qadriyatlar” - bu insonlar, jamiyat va davlat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda fuqarolar tomonidan e'zozlanadigan, qadrlanadigan, ularning manfaatlariga xizmat qiladigan huquqiy normalar, g'oyalar, qarashlar, institutlar, printsipalar va hodisalar yig'indisidir. Qadriyatlar inson uchun qadrlil moddiy va ma'naviy ne'matlar majmui deya talqin etiladigan bo'lsa, huquqiy qadriyatlarni biz ma'naviy ne'matlar tarkibida aks ettirishimiz mantiqan to'g'ri bo'ladi. Shu bilan birga huquqiy qadriyatlar bilan bir qatorda “milliy huquqiy qadriyatlar” ham mavjuddir.

Milliy huquqiy qadriyatlar - muayyan mamlakat miqyosida amal qiladigan shu makondagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan, mamlakatdagi millat va elatlar uchun qadrlil bo'lgan va fuqarolar tomonidan e'zozlanadigan, milliy xususiyat va fazilatlarni ifodalovchi huquqiy normalar va hodisalaridir. Bundan anglash mumkinki, huquqiy qadriyatlar oilalarning mustahkamligi va farovonligiga ta'sir etuvchi ijobiy omillar sirasiga kiradi. Bu kabi ezgu qadriyatlarga amal qilib, bir necha asrlar davomida yashab kelayotgan o'zbek

oilalari o'ziga xos oilaviy qadriyatlar bilan ajralib turganligini guvohi bo'lishi mumkin.

Bu kabi oilalarni yangi qurilayotgan oilalarga ibrat sifatida ko'rsatishning zamonaviy usullardan foydalanish kerak. Jumladan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali oilaviy qadriyatlar, oilaning jamiyatda tutgan o'rni, oila mustahkamligi va salomatligiga oid ko'rsatuvlar va chiqishlarni muntazam yo'lga qo'yish lozim. Ma'lumotlarga ko'ra har yili respublikamizda har o'nta oilalardan birida turli sabablarga ko'ra ajrimlar qayd etilmoqda. Bunga sabab birinchidan, yoshlarni oilaviy hayotga tayyor emasligi, ikkinchidan oila taqdiriga uchinchi shaxsning aralashuvi, uchinchidan oila a'zolarining bandligi ta'minlanmaganligi yoki yetishmovchilik kabi bir qator omillar oilalar mustahkamligiga putur yetkazmoqda. Bu esa o'z navbatida oila, huquq sohasida bir qator muammolarni vujudga keltirmoqda. Alimentlarni o'z vaqtida to'lamaslik, mol-mulk taqsimotidagi bir yoqlama qarashlar, farzand taqdiri va istiqboliga befarq yondashuvlarga barham berish maqsadida oila masalasiga doir qonunchilikni takomillashtirish va huquqni qo'llash amaliyotida, tamonlarning teng huquqligi prinsipiga qat'iy amal qilish zarur. Zero oila taqdiri bu jamiyat taqdiridir. Azaldan ulug' ajdodlarimiz oila masalasiga alohida yondashib, uning mustahkamligi va muqaddasligiga e'tibor qaratib kelishgan. XX asrning ma'rifatparvar bobolarimizdan biri Abdurauf Fitrat quyidagi fikrlarni ta'kidlagan: "Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. Tinchlik va totuvlik esa, shu millat oilalarini intizomiga tayanadi. Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muazzam bo'ladi."

Shu ma'noda oila saodati, millat saodati desak mubolag'a bo'lmaydi. Globallashuv jarayonlarida oiladagi muhit barqarorligini ta'minlash, jamiyat oldidagi ustuvor vazifadir. Kimdir adashsa yo noto'g'ri xatti-harakat qilsa, bunga jamoatchilik befarq bo'lmasligi kerak. Buning uchun kishilarning daxldorlik tuyg'usini uyg'otish, oila muqaddasligi va yuksak dargoh tushunchalarini jamiyat a'zolarining ongi va qalbiga to'laqonli singdirish lozim. Bu borada milliy qonunchilikda belgilanga oila masalasiga oid normalarni hayotga tadbiq qilishda ham huquqiy jihatdan ham amaliy jihatdan oilalar mustahkamligi va farovonligiga moslashtirib qo'llash darkor. Zero, amaliy jihatdan oilaning mavqei va holati jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhitning qay darajadagiligiga bog'liqdir. Shu bois ham sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit qaror topgan jamiyatda turli ko'rinishidagi nizolar bo'lmasligi bejiz emasligini guvohi bo'lishi mumkin. Aksincha, jamiyatning barcha a'zolari ma'naviy-g'oyaviy birlashib, hamjihat bo'lib

yashashadi. Bu esa keskin qarama-qarshiliklar avj olgan bugungi dunyoda nihoyatda ahamiyatlidir.

Biz "O'zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak" degan davlatning mohiyatini chuqur anglagan xolda, tinchlik uchun har birimiz ma'sul ekanimizni unutmasdan, doimo hushyor va ogoh bo'lib yashashimiz kerak.

Chunki tinchlik bor joyda totuvlik bo'ladi taraqqiyot sari yangi imkoniyatlar ochiladi. Bu tushunchalarning tub mohiyati va ahamiyatini keng aholiga yetkazishda oilaning ro'li beqiyosdir. Oxirgi o'n yilliklar davomida oila mavzusiga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar va sotsialogik so'rovlar olib borilishiga qaramay, hanuzgacha oilaviy mojarolar va ajrimlar kamayotgani yo'q. Buni ushbu maqolada keltirib o'tgan har o'nta oiladan biri ajrashishi bilan izohlash mumkin. Xulosa qilib aytganda, oila mustahkamligi va farovonligini ta'minlash uchun oila masalasiga bag'ishlangan tadqiqotlarni jonlantirish oila ravnaqiga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan nazariyalarni jamiyat hayotiga keng tadbiq qilish lozim

Takliflar:

1. Oilaviy qadriyatlar, oilaning jamiyatdagi tutgan o'rni, oila mustahkamligi va salomatligiga oid ko'rsatuv hamda chiqishlarni OAV va ijtimoiy tarmoqlar oraqali doimiy yoritib borish ishlarini tizimli amalga oshirish;
2. Umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilariga mo'ljallangan "Oilashunoslik" fanini joriy qilish;
3. 15-may "Xalqaro oila" kuniga bag'ishlab, har yili respublikamizda oilaviy qadriyatlar festivalini tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://constitution.uz/oz/clause/index#section15>
2. "Oila ma'naviyati" uslubiy qo'llanma, F.f.d., prof. Agzamxodjaeva Saida Sabitxanovna, Toshkent - 2019, 27-bet."
3. "Oila yoki oila boshqarish tartiblari", Abdurauf Fitrat, Toshkent "Ma'naviyat"-2000, 4-bet."
4. "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari", Yoshlar nashriyot uyi Toshkent-2019, 152- bet."